

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη

Ζυγά Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Sc.

Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των παιδιών αποτελούν δύο διαδικασίες, οι οποίες εδώ και αρκετά χρόνια απασχολούν μεγάλη πληθώρα από θεωρητικούς που έχουν αναπτύξει αντίστοιχες θεωρίες, με τις σημαντικότερες να είναι οι παιδαγωγικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνιολογικές. Επίκεντρο των θεωριών αυτών είναι το παιδί και η ανάπτυξη αυτού. Παράλληλα, μέσα από τις εν λόγω θεωρίες ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται πολυδιάστατος, δεδομένου ότι δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, αντιθέτως διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο τόσο στη συναισθηματική, όσο και στην κοινωνική του ανάπτυξη. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η σχέση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς, καθώς επίσης και ο ίδιος ο ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη του παιδιού τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδαγωγικές Θεωρίες, Κοινωνιολογικές Θεωρίες, Ψυχολογικές Θεωρίες, εκπαιδευτικός, γνωστική ανάπτυξη.

The role of teachers in cognitive, emotional and social development

Zyga Panagiota, M.Sc., Rachiotis Theodoros, PhD Candidate

Abstract

The development and education of children are two processes which for several years have occupied a large number of theorists who have developed respective theories, the most important being the pedagogical, psychological and sociological ones. The focus of these theories is the child and his development. At the same time, through these theories, the role of the teacher becomes multidimensional, given that it is not limited only to the cognitive development of the child, on the contrary, it plays an important role in his emotional and social development as well. At the same time, the relationship that teachers develop with parents is particularly important, as well as the role of parents in their child's development.

Key-words: Pedagogical theories, Sociological Theories, Psychological theories, teacher, cognitive development.

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση αποτελεί μία έννοια, η οποία συνάδει με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές μέσα στα πλαίσια της σχολικής

μονάδας. Στόχος είναι να ικανοποιηθούν τόσο οι ατομικές όσο και οι κοινωνικές ανάγκες των εμπλεκόμενων (Λαγός, 2008). Οι έννοιες της εκπαίδευσης και της παιδείας είναι δύο έννοιες άμεσα συνδεδεμένες, ενώ μέχρι και πρότινος η πρώτη αποτελούσε μια εναλλακτική έννοια της δεύτερης. Στη σύγχρονη εποχή η έννοια της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη θεσμοθετημένη παιδεία, καθώς η διαδικασία της πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια του σχολικού χώρου (Παπαϊωάννου, 2013). Ένα βασικό ερώτημα, το οποίο απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους επιστήμονες διάφορων επιστημονικών κλάδων, είναι το κατά πόσο οι παρεχόμενες από το σχολείο γνώσεις συμβάλλουν σε μια καθολική εκπαίδευση των παιδιών ή αν η ανάπτυξη που λαμβάνουν είναι μόνο γνωστική (Λαγός, 2008). Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός από θεωρίες που σχετίζονται τόσο με την εκπαίδευση όσο και με την ανάπτυξη των παιδιών. Οι θεωρίες αυτές προέκυψαν κυρίως μέσα από την ανάλυση του εκπαιδευτικού έργου και μέσα από την εμβάθυνση στο ίδιο το παιδί, με σημαίνουσες θεωρίες την παιδαγωγική, τη ψυχολογική, καθώς και την κοινωνιολογική. Ο ρόλος του δασκάλου-εκπαιδευτικού δέχτηκε σημαντικές επιρροές από τις θεωρίες αυτές, δεδομένου ότι πλέον ο διδάσκων δεν έχει μόνο τον ρόλο του μεταφορέα της γνώσης (Ξωχέλλης, 2010).

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του σημαντικού ρόλου που κατέχει ο εκπαιδευτικός ως προς τη γνωστική, τη συναισθηματική, αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, όπως προκύπτει μέσα από τις αντίστοιχες προαναφερθείσες θεωρίες.

Παιδαγωγικές θεωρίες

Αναφορικά με τις παιδαγωγικές θεωρίες, ήδη από τα τέλη του 19^{ου} αιώνα άρχισαν να τίθενται οι βάσεις της Νέας Αγωγής και στη συνέχεια της Σύγχρονης Εκπαίδευσης, ενώ άρχισαν να δημιουργούνται νέα σχολεία και να εφαρμόζονται οι προοδευτικές θεωρίες του J. Dewey. Σύμφωνα με τον θεωρητικό της εκπαίδευσης, το παιδί μαθαίνει μέσα από την πράξη, αλλά και από τις πραγματικές εμπειρίες της ζωής, στις οποίες ο Dewey εμβάθυνε αρκετά. Παράλληλα, σημαντική θεωρούσε και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του περιβάλλοντός τους, τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, αλλά και τους δασκάλους τους. Αυτό που αναδείχθηκε μέσα από τη θεωρία του ήταν η επιλογή της παιδοκεντρικής προσέγγισης ως η κυρίαρχη στρατηγική για τη διδασκαλία, δεδομένου ότι πίστευε πως ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών θα πρέπει να είναι το ίδιο το παιδί και το συμφέρον του (Καμπεζά, 2008). Μια ακόμη παιδαγωγική θεωρία είναι εκείνη της M. Μοντεσσόρι, η θεωρία της οποίας έχει προσέγγιση παιδοκεντρική, καθώς μέσα από αυτήν η μαθησιακή διαδικασία προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού, ακολουθώντας το δικό του ρυθμό μάθησης. Επίκεντρο της θεωρίας είναι η ελευθερία του παιδιού μέσα στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας, δεδομένου πως μόνο μέσα από την ελευθερία αυτή το παιδί θα μάθει να ρυθμίζει και να πειθαρχεί τον εαυτό του. Σύμφωνα μάλιστα με αυτήν, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην τάξη και να απασχολούνται με ό,τι επιθυμούν και για όσο χρόνο θέλουν. Ιδιαίτερα σημαντικό για τη θεωρία

αυτή είναι τόσο το περιβάλλον όσο και τα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες (Κουτσοβάνου, 2012).

Κοινωνιολογικές θεωρίες

Από τις κοινωνιολογικές θεωρίες αυτή που είχε δυναμική ήταν εκείνη του U. Bronfenbrenner (1992), ο οποίος κατά το 1980 προχώρησε στη σύνδεση της παιδικής ανάπτυξης τόσο με το περιβάλλον του όσο και με τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Μέσα από αυτό προέκυψε και η θεωρία για τα οικολογικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί μεγαλώνει στα πλαίσια οικοσυστημάτων, τα οποία ασκούν σημαντική επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εκπαίδευσή του. Ένα πρώτο οικοσύστημα είναι αυτό που αναπτύσσεται από την οικογένεια, τον παιδικό σταθμό και το σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα οικοσυστήματα είναι το μεσοσύστημα, το εξωσύστημα, το μακροσύστημα και το χρονοσύστημα.

Ψυχολογικές θεωρίες

Όσον αφορά τις ψυχολογικές θεωρίες, φαίνεται πως οι εκπρόσωποι τους απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά, μέσα από την εκπαίδευση, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Βάσει της προσέγγισης αυτής η διαμόρφωση τόσο της προσωπικότητας όσο και του χαρακτήρα των παιδιών είναι αποτέλεσμα μετάβασης από έναν αριθμό σταδίων, εντός των οποίων υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των βιολογικών παρορμήσεων των παιδιών και των προσδοκιών που θέτει η κοινωνία και στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουν. Από τους πιο βασικούς θεωρητικούς των ψυχολογικών θεωριών υπήρξε ο S. Freud, ο οποίος ανέπτυξε την ψυχοσεξουαλική θεωρία. Σύμφωνα με αυτήν, το παιδί αναπτύσσεται μέσα από πέντε ψυχοσεξουαλικά στάδια, γεγονός που αποτελεί μια διαδικασία συγκρουσιακή στο σύνολο της. Όπως υποστηρίζει ο Freud, το άτομο χαρακτηρίζεται από τρεις προσωπικότητες: το *Εκείνο*, το *Εγώ* και το *Υπερεγώ*. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους διαδραματίζουν και οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών, δεδομένου ότι χειρίζονται τις παρορμήσεις τους, είτε αυτές είναι σεξουαλικές είτε επιθετικές (Σαρρής, 2009). Μια ακόμα θεωρία είναι εκείνη του E. Έρικσον, τον οποίο επηρέασαν σημαντικά οι φροϋδικές συνιστώσες. Ο συγκεκριμένος θεωρητικός ενίσχυσε τις συνιστώσες αυτές μέσα από την ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής θεωρίας αναφορικά τόσο με την ανάπτυξη όσο και με την εξέλιξη του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, η προσωπικότητα χαρακτηρίζεται σύμφωνα με αυτόν από οκτώ στάδια διακριτά μεταξύ τους, τα οποία χαρακτηρίζουν το άτομο σε όλες τις ηλικίες του. Έμφαση δόθηκε στον ρόλο που είχε τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο μέχρι και το 18^ο έτος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, με επίκεντρο τη συναισθηματική και κοινωνική του καλλιέργεια (Maree, 2022).

Τόσο οι κοινωνικές, όσο και οι συμπεριφοριστικές θεωρίες της μάθησης, είχαν ως επίκεντρο το περιβάλλον και την επίδραση που ασκεί αυτό στην ανάπτυξη των παιδιών. Ένας από τους θεωρητικούς των θεωριών αυτών είναι ο Μπ. Σκίνερ, μέσα από τη

θεωρία του αναφορικά με τη συντελεστική μάθηση. Με βάση τη θεωρία αυτή η διαδικασία της μάθησης μπορεί να αποδώσει και να φέρει αποτελέσματα, όταν η συμπεριφορά του κάθε παιδιού είναι συναφής με τις συνέπειες που αυτή ενέχει. Αυτό σημαίνει πως ένας μαθητής μπορεί να επαναλάβει τη συμπεριφορά του, όταν οι συνέπειες αυτής έχουν πρόσημο θετικό, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η συμπεριφορά ενδέχεται να μην επαναληφθεί από το παιδί. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη θεωρία αυτή το παιδί διατηρεί ενεργή στάση κατά τη διαδικασία της μάθησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το κάθε παιδί διακρίνεται από τον δικό του ρυθμό μαθησιακής συμμετοχής, γεγονός που απαιτεί την προσαρμογή της διδασκαλίας, προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική (Αγαλιώτης, 2000).

Μνεία αξίζει να γίνει και στη θεωρία του Α. Μπαντούρα σε σχέση με την έμφαση που δίνει τόσο στη μίμηση όσο και στην παρατήρηση. Πιο συγκεκριμένα, βασική συνισταμένη της θεωρίας αυτής καθίσταται το γεγονός της διδασκαλίας των παιδιών μέσα από την παρατήρηση αλλά και τη μίμηση της συμπεριφοράς ενός άλλου ατόμου, το οποίο έχει ως πρότυπο (Falk & Kim, 2019). Σημαντική είναι, επιπροσθέτως, η γνωστική θεωρία μάθησης του Ζ. Πιαζέ, ο οποίος υποστήριζε ότι το παιδί αναπτύσσει τις γνωστικές του δεξιότητες σε συγκεκριμένα στάδια μέσα από την προσαρμογή και την αφομοίωση. Μέσω των σταδίων αυτών τα παιδιά αναπτύσσουν συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να μεταβούν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης (Dimitriadis & Kamberelis, 2006). Αναφορικά με τη διαδικασία της μάθησης, η γνωστική του θεωρία υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, μιας και μέσω αυτής αναδεικνύεται το γεγονός ότι τα παιδιά δεν αποκτούν γνώση με τρόπο παθητικό, αντίθετα συμμετέχουν ενεργά στην απόκτηση αυτής (Κουτσουβάνου, 2012). Τέλος, σχετικά με την κοινωνικοπολιτισμική μαθησιακή θεωρία του Βιγκότσκι, τόσο οι γονείς, όσο και οι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι συμμαθητές του παιδιού, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική και λειτουργική του ανάπτυξη (Woolfolk, 2004).

Κριτικός σχολιασμός των θεωριών που συνάδουν με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των παιδιών

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες θεωρίες που προσπάθησαν να συσχετίσουν την εκπαίδευση με την ανάπτυξη των παιδιών δέχτηκαν σημαντική κριτική. Μια από αυτές είναι εκείνη του Μπαντούρα, ο οποίος επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία του περιβάλλοντος και την επιρροή που αυτό ασκούσε στη μάθηση. Παρά το γεγονός ότι είναι μια θεωρία, η οποία έχει τις βάσεις της στη ψυχολογία, έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του συμπεριφορισμού, εφόσον, όπως προκύπτει, οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτούν νέες γνώσεις, χωρίς να αναπτύσσουν απαραίτητα καινούριες συμπεριφορές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις γνωστικές θεωρίες, εκείνη του Βιγκότσκι έρχεται αρκετά κοντά με εκείνη του Πιαζέ αναφορικά με τον ενεργητικό ρόλο που έχουν τα παιδιά κατά τη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης (Messer et al., 2021). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο Πιαζέ θεωρούσε ότι το παιδί ήταν σε θέση να έχει τον έλεγχο της

γνωστικής του ανάπτυξης, σε αντίθεση με τον Βιγκότσκι, ο οποίος έδινε περισσότερη έμφαση στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Δρεμέτσικα, 2020).

Με το πέρασμα των χρόνων οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν από τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους και η πολλαπλότητα που τις χαρακτήριζε είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των παιδαγωγών και των κοινωνιολόγων είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί το σχολείο σε απαραίτητο θεσμό της κοινωνίας στα πλαίσια του οποίου οι ανισότητες αμβλύνονταν και οι ανάγκες των παιδιών αρχίζουν να σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Τόσο η έμφαση στο περιβάλλον του παιδιού, όσο και ο σεβασμός της προσωπικότητας του υπήρξαν σημαντικό αντικείμενο μελέτης της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής και εν τέλει της ευρύτερης συνεργασίας τους (Ξωχέλλης, 2019). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η πληθώρα των θεωριών αυτών κατέστησαν πολυσύνθετο τον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού έργου, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές αντιφάσεις (Goleman, 1998).

Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, η ψυχοκοινωνική επάρκειά τους και η γενικότερη ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους είναι άμεσα συνδεδεμένα τόσο με την καλλιέργεια των κοινωνικών όσο και των συναισθηματικών τους δεξιοτήτων. Οι εν λόγω δεξιότητες είναι στην ουσία δεξιότητες που ενέχουν σημαίνοντα ρόλο στη ζωή των παιδιών, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον τους, καθώς επίσης και στην εξέλιξή τους κατά την πορεία της ζωής τους (Goleman, 1998). Παρότι η σημαντικότητα της κοινωνικής μάθησης έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε διάφορα επιστημονικά πεδία, η σχολική εκπαίδευση, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, είναι μονοδιάστατη ως προς τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Ο ρόλος της κοινωνικοποίησης που χαρακτηρίζει το σχολείο είναι αρκετά διευρυμένος, ως αποτέλεσμα του συνόλου των αλληλεπιδράσεων που προσφέρει, ωστόσο ως προς την τυπική εκπαίδευση είναι αρκετά περιοριστικός, δεδομένου ότι αυτή συντελείται σε ένα πλαίσιο αρκετά συντηρητικά δομημένο (Αναστασοπούλου, Ζυγούρη & Κατζαρίδου, 2014). Όπως προκύπτει από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2022-23), υπάρχει στήριξη ως προς τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την ανάπτυξη αλλά και την μάθηση των παιδιών, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψιν και οι οδηγίες που προκύπτουν από τους διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς. Το νέο αυτό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την ευρωπαϊκή προοπτική, ενώ μεταξύ άλλων καθορίζει ρεαλιστικές προσδοκίες για όλα τα παιδιά, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στο σημαντικό ρόλο που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου τα παιδιά να λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια (ΦΕΚ Β 687/10-2-2023).

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Το σχολείο, ήδη από τη νηπιακή ηλικία, αποτελεί τον βασικότερο χώρο κοινωνικοποίησης των παιδιών μετά από την οικογένεια. Ο θεσμός αυτός αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο στην κοινωνικοποίηση όσο και στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις της ακαδημαϊκής τους εξέλιξης. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους μαθητές και τον διδάσκοντα, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους μαθητές, αποτελούν βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνθέτοντας έτσι αντίστοιχα και το σχολικό κλίμα (Σακελλαρίου, 2002). Το κλίμα που αναπτύσσεται είναι θετικό, εφόσον χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της υποστήριξης και της καθοδήγησης του διδάσκοντος, καθώς και από το σεβασμό απέναντι στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν απόλυτα το βαθμό ποιότητας της διδασκαλίας και κατά συνέπεια το βαθμό της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών (Χούπας, 2010).

Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν σημαντική υποστήριξη στους μαθητές, μέσα από την παροχή στήριξης στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και, πέρα από το σχολικό περιβάλλον, με το προσωπικό τους ενδιαφέρον, τη συμπάθεια και την ενσυναίσθηση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Χάρης, 2011). Όπως προκύπτει τόσο από τις ψυχολογικές όσο και από τις παιδαγωγικές θεωρήσεις, η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει στους μαθητές τα κατάλληλα ερεθίσματα μέσα από τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι μαθητές εισέρχονται στη διαδικασία της παρατήρησης, της ενεργητικής συμμετοχής και της καθοδήγησής τους τόσο από τους διδάσκοντες, όσο και από τους συμμαθητές τους, με τους οποίους διατηρούν σχέσεις κοινωνικές και συναισθηματικές. Μέσα στα πλαίσια αυτά η συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή του κάθε μαθητή καθίσταται ένας σημαντικός στόχος για τον δάσκαλο, καθώς αυτός ο στόχος βρίσκεται και σε άμεση σχέση με τη γνωστική ανάπτυξη του διδασκόμενου. Μια αποτελεσματική κοινωνική, συναισθηματική προσαρμογή και ανάπτυξη χαρακτηρίζεται, ωστόσο, και από την ύπαρξη φιλικών σχέσεων, την κατανόηση των ατομικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων, την ενδυνάμωση των κινήτρων, την αυτοεκτίμηση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε δράσεις (Ματσαγγούρας & Βούλγαρης, 2006).

Μέσα από τις προαναφερθείσες κοινωνιολογικές θεωρίες μάθησης προκύπτει πως ο εκπαιδευτικός αποτελεί τρόπον τινά μια αυθεντία για τα παιδιά, ενώ ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δικές τους δεξιότητες, έχοντας τον διδάσκοντα ως πρότυπο. Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά θα μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους ή να τα διαχειρίζονται. Παράλληλα, θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων,

να δείχνουν σεβασμό και να τα αποδέχονται (Πούλου, 2008). Υπό αυτό το πρίσμα, μέσα στα σχολεία θα πρέπει να αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες να χαρακτηρίζονται από αρμονία και που θα διαμορφώνουν ένα θετικό κλίμα, έχοντας παράλληλα ρυθμιστικό ρόλο σε σχέση με την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική μόρφωση των εκπαιδευόμενων. Οι παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς επίσης και οι θεωρίες του συμπεριφορισμού και της κοινωνικής ψυχολογίας, αναδεικνύουν το ρόλο που διαδραματίζει η αλληλεπίδραση μέσα στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Αυτό ενισχύεται σημαντικά και από τις προσεγγίσεις αναφορικά με την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Μέσα από την ύπαρξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών προκύπτει τελικά και η ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων, καθώς και η ανάπτυξη της σχολικής τους επίδοσης (Ρεκαλίδου κ.ά., 2010).

Αναφορικά με το σχεδιασμό της διδασκαλίας, αυτός πρέπει να γίνεται με τρόπο που να συνάδει τόσο με τα ενδιαφέροντα όσο και με τις δυνατότητες των παιδιών, όπως προκύπτει και μέσα από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Αυτό που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν είναι πως το κάθε παιδί χαρακτηρίζεται από το δικό του μαθησιακό ρυθμό, τον οποίο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σεβαστεί. Αυτό σημαίνει πως οι στρατηγικές μάθησης αλλά και η διδασκαλία οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες τόσο στις ανάγκες όσο και στις δυνατότητες των μαθητών. Το γεγονός αυτό μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης (Πανταζής, 2009). Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μέσα από την υιοθέτηση ευέλικτων σχεδίων διδασκαλίας προωθείται σημαντικά η ανάπτυξη των παιδιών με τρόπο ολιστικό, δεδομένου ότι αρχίζουν να αποκτούν ενδιαφέρον για τη μάθηση και να αναπτύσσουν τη μεταξύ τους συνεργασία (Οικονομίδης, 2017). Κάνοντας λόγο και για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και την ακαδημαϊκή τους επίδοση, ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται η σχέση που διατηρεί ο δάσκαλος με τους γονείς του μαθητή. Τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο αποτελούν δύο βασικούς θεσμούς που χαρακτηρίζουν για αρκετό καιρό τη ζωή των παιδιών, ασκώντας σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ του διδάσκοντος και των γονέων πρέπει να είναι συνεχής και να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και κατανόηση. Οι παιδαγωγικές και οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στον παιδαγωγικό ρόλο που χαρακτηρίζει τους γονείς στο πλαίσιο της ανατροφής των παιδιών. Οι γονείς βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους, τα κίνητρά τους για μάθηση, τις αξίες και τις στάσεις τους, επιδρώντας εν τέλει σημαντικά στη διαμόρφωσή τους (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2014).

Συμπεράσματα

Αυτό που συμπερασματικά προκύπτει από το παρόν πόνημα είναι πως ο ρόλος του διδάσκοντος καθίσταται πλέον ένας ρόλος πολυδιάστατος, καθώς ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τη γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού, αλλά παράλληλα για τη συναισθηματική και την κοινωνική του ανάπτυξη. Η πολυπλοκότητα αυτή καθιστά α

Gkliaou-Christodoulou, N. (2014). I anagki epimorfosis ekpaideftikon stin ka-teftihynsi

anaptyxis apotelesmatiki synergias scholeiou – oikogeneias, Epitheorisi Ekpaideftikon Thematon, 2(3), 74-83. παραίτητη και την προσαρμογή των ίδιων των σχολικών μονάδων στα νέα δεδομένα. Τόσο η ανάπτυξη όσο και η εκπαίδευση των παιδιών στα τρία προαναφερθέντα επίπεδα έχει μελετηθεί και συζητηθεί μέσα από πληθώρα θεωριών. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ανάγκες που χαρακτηρίζουν τον κάθε μαθητή και να προσαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη βάση αυτών, δεδομένου ότι πρόκειται πλέον για μία εκπαίδευση μαθητοκεντρική. Ο διδάσκων δε θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά να μεριμνά και για την ανάπτυξη των συναισθηματικών και των κοινωνικών του δεξιοτήτων, προκειμένου το ίδιο το παιδί να αποκτήσει μια σφαιρική και καθολική ανάπτυξη που μπορεί ευρύτερα να διαμορφώσει ανάλογα και την προσωπικότητά του.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Agaliotis, I. (2000). *Mathisiakes Dyskolies sta Mathimatika*, Athina:Ellinika Grammata.
- Anastasopoulou, E., Zygouri, E. & Kaztaridou, A. (2014). Koinoniki mathisi kai koinonikes dexiotites: dierevnisi ton apopseon ton ekpaideftikon proscholikis kai protoscholikis ilikias gia tin efarmogi tou analytikou programmatos stin anaptyxi ton koinonikon dexiotiton, *Erevnontas ton kosmo tou paidiou*, 13, 13-23.
- Bronfenbrenner, U. (1992). Ecological Systems Theory in Vasta, R. (ed.) *Six Theories of Child Development: revised Formulations and Current Issues*. London: Jessica Kingsley Publishers, 187-249.
- Charis, K. P. (2011). *Apo tin psychopaidagogiki theoría stin ekpaideftiki praxi: O ekpaideftikos sti diakrasi tis agogis kai tis mathisis*. Athina: Gutenberg - Giorgos & Kostas Dardanos.
- Choupas, I. (2010). Synaisthimatikoí paragontes sto scholiko perivallon, *Epistimoniko Vima*, 13, 15-27.
- Dimitriadis, G. & Kamberelis, G. (2006). *Theory for Education*. London: Routledge Publishing.
- Dremetsika, V. (2020). Sygkliseis kai apokliseis ton theorion ton Piaget, Vygotsky kai Epexergias pliroforion schetika me ti gnostiki anaptyxi ton paidion, sto *8o Panellinio Synedrio Epistimon Ekpaidefsis, Ekpaidefsi Charismatikon Atomon Stin Ellada. Ideologikes – Politikes – Psychologikes – Paidagogikes Proypotheseis Ekpaidefsis Charismatikon Atomon*. Athina: EKPA, 222-235.
- Falk, R. & Kim, S. (2019). *The War System. An Interdisciplinary Approach*. NY: Routledge.

- Goleman, D. (1998). *Συναισθηματική Νοημοσύνη-Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ* (Μετάφραση Παπασταύρου, Α.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Gkλιαou-Christodoulou, N. (2014). I anagki epimorfosis ekpaideftikon stin ka-tefthynsi anaptyxis apotelesmatiki synergiasias scholeiou – oikogeneias, *Epitheorisi Ekpaideftikon Thematou*, 2(3), 74-83.
- Kampeza, M. (2008). I paidagogiki skepsi tou Dewey kai tis Montessori kai i sygchroni ekpaideftiki praktiki, *Erevnontas ton kosmo tou paidiou*, 8, 39–52.
- Koutsouvanou, E. (2012). *I methodos Montessori kai i proscholiki ekpaidefsi: Sygchrones prooptikes*. Athina: Papazisi.
- Koutsouvanou, E. (2012). *I theoria tou Piaget kai oi paidagogikes efarmoges stin proscholiki ekpaidefsi*. Athina: Papazisi.
- Lagos, D. (2008). *Eisagogi stin Paidagogiki epistimi*. Athina: EKPA.
- Maree, J. (2022). *The Influence of Theorists and Pioneers on Early Childhood Education*. London: Routledge.
- Matsangouras, I. & Voulgaris, S. (2006). To psychologiko klima tis scholikas ta-xis sto Elliniko Dimotiko Scholeio, sto Trilianos, A. (ekd.) *Anagnorisi: Timitiko aferoma ston Kathigiti Theodoro G. Exarchako*. Athina: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, 315-343.
- Messer, E. J. E., Lumsden, A., Burgess, V., & McGuigan, N. (2021). Young children selectively adopt sharing norms according to norm content and donor age. *Cognitive Development*, 59, 101088. <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2021.101088>
- Neo Programma Spoudon tou Nipiagogeiou (2022-23). FEK V 687/10-2-2023, *Programma Spoudon gia tin Proscholiki Ekpaidefsi*. <https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2023-02/fek-b-687-10-02-2023.pdf>
- Oikonomidis, V. (2017). To paidagogiko klima tis scholiki taxis kai o rolos tou ekpaideftikou, sto Karras, K. (ekd.). *Themata Sygchronis Paidagogikis, Didaktikis Theorias kai Praxis*. Rethymno: Panepistimio Kritis, 11-32.
- Pantazis, V. (2009). *Anthropina dikaiomata tou paidiou kai tis ekpaidefsis*. Athina: Atrapos.
- Papaioannou, K. Ch. (2013). *Themata paideias kai paidagogikou provlimatismou*. Athina: Idiotikes Ekdoseis.

- Rekalidou, G., Gkotovos, A., Kamarianos, I., Petrogiannis, K., Moumoulidou, M., Chrysafidis, K., Birmpili, M., Sivropoulou, E., Kyridis, A., Sfyroera, M., Bakirtzis, K., Papadioti-Athanasiou, V. & Sotiropoulos, L. (2010). *Mikres Omades stin Ekpaidefsi. Paidagogikes mathisiakes empsychotikes prosengiseis*. Athina: Typothito-Dardanos.
- Sakellariou, M. (2002). I koinoniki mathisi sto nipiagogeio, *Sygchrona nipiagogeio*, 27, 8-11.
- Sarris, D. K. (2009). *Eisagogi sti gnostiki kai psichanalytiki theoría tis anaptyxi tou paidiou: Antimetopisi mathisiakon dyskolion mesa apo to paramythi kai ti marioneta*. Athina: Ellinika Grammata.
- Woolfolk, A. (2004). *Educational Psychology* (9th ed). Boston: Allyn and Bacon.
- Woolfolk, A. (2004). *Educational Psychology* (9th ed). Boston: Allyn and Bacon.
- Xochellis, P.D. (2010). *Eisagogi stin paidagogiki: Themeliodi provlimata tis paidagogikis epistimis*. Thessaloniki: Kyriakidi.
- Xochellis, P.D. (2019). I paidagogiki – ekpaideftiki schesi os antikeimeno tis paidagogikis: paradoches, amfisvitiseis kai symperasmata, *Efarmosmeni Paidagogiki*, 10, 1-9.